

DESIGNING THE PROFILE OF A LINEAR BUILDING IN A RECTANGULAR COORDINATE SYSTEM

Marushchak M.P.

c.t.s., as. prof.

*Cherkasy Technological University,
Cherkasy, Shevchenka, 460*

**ПРОЕКТУВАННІ ПРОФІЛЮ ЛІНІЙНОЇ СПОРУДИ В ПРЯМОКУТНІЙ СИСТЕМІ
КООРДИНАТ**

Марущак М.П.

к.т.н., доц.

*Черкаський державний технологічний університет
Черкаси, бул. Шевченка, 460*

Abstract

The proposed method of analytical design of the profile of linear structures in a rectangular coordinate system with observance of a minimum of working marks and the balance of earth masses. The method of analytical design of the profile of linear structures with observance of the minimum working of marcs and the balance of earth masses is proposed. Analytical dependences are obtained by the methods of least squares. An example of designing a profile from four sections is given.

Анотація

Запропонована методика аналітичного проектування профілю лінійних споруд в прямокутній системі координат з додержанням мінімуму робочих відміток и балансу земляних мас. Аналітичні залежності одержані на основі методу найменших квадратів. Приведено приклад проектування профілю із чотирьох секцій.

Keywords: the method, coordinates, profile, analytical design, linear structures, working of marcs, balance of earth masses.

Ключові слова: метод, координати, профіль, аналітичне проектування, лінійна споруда, робочі відмітки, баланс земляних мас.

Вступ. Аналітичний спосіб дозволяє автоматизувати процес проектування і розрахунків. Проектування осі лінійної споруди на профілі аналітичним способом полягає у визначенні таких проектних висот точок і нахилу проекційної лінії, які забезпечують баланс та мінімум площ виїмки і насипу [1]. В роботі [2] приведені формули для аналітичного визначення положення проекційної лінії на профілі лінійної споруди із трьох секцій з

балансом і мінімумом земляних мас. Задача проектування осі лінійної споруди на профілі спрощується, якщо застосувати прямокутну систему координат.

Основний текст. В прямокутній системі координат нуль розміщують в центрі ваги траси (рис.1).

Рис.1. Прямокутні координати точок на поздовжньому профілі

Для забезпечення балансу визначають проектну висотну позначку центра ваги траси за формулою [3]:

$$z_c = p_0 h_0 + p_1 h_1 + p_2 h_2 + \dots + p_n h_n = [ph], \quad (1)$$

де h_i – фактичні висотні позначки точок траси; p – вага ($p_i = \frac{d_i + d_{i+1}}{2l}$); d_i – відстань між суміжними ординатами профілю; l – довжина траси.

Далі напишемо умову:

$$[pr^2] = \min, \quad (2)$$

де r – робочі позначки ($r_i = z_i - h_i$).

Підставивши значення ваг і робочих позначок в (2) та розв'язавши рівняння за методом найменших квадратів, одержимо початкову проектну висотну позначку z_0 і проектний ухил u для випадку, коли нуль системи координат розміщений в центрі ваги:

$$z_0 = z_c + x_0 \frac{[pxy]}{[px^2]}; \quad (3)$$

$$u = \frac{[pxy]}{[px^2]}, \quad (4)$$

де x_0 – абсцисса центра ваги траси; x, y – координати точок траси;

$$[pxy] = p_1x_1y_1 + p_2x_2y_2 + \dots + p_nx_ny_n; [px^2] = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \dots + p_nx_n^2.$$

Абсциси визначають, вимірюючи відстані від центру ваги траси до точок, а ординати – із залежності:

$$y_i = h_i - z_c. \quad (5)$$

Висотну позначку на початку траси і проектний ухил траси обчислюють за формулами:

$$z_0 = \frac{z_c[pX^2] - 0,5X_n[pXh]}{[pX^2] - 0,25X_n^2}, \quad (6)$$

$$u = \frac{[pXh] - 0,5X_nz_c}{[pX^2] - 0,25X_n^2}, \quad (7)$$

де X_i – абсциси точок, виміряні від початку траси; $[pX^2] = p_1X_1^2 + p_2X_2^2 + \dots + p_nX_n^2$; $[pXh] = p_1X_1h_1 + p_2X_2h_2 + \dots + p_nX_nh_n$.

Контроль обчислень:

$$[p] = 1; [pr] = 0; z_c = z_0 + 0,5 \cdot u \cdot X_n.$$

Проектні позначки інших точок профілю обчислюють за формулою:

$$z_i = z_0 + ul_i. \quad (8)$$

Якщо лінійна споруда має значну довжину, то для проектування профіль траси ділять на секції з приблизно однаковими ухилами, обчислюють за формулами (1) і (4) проектні позначки центрів ваги секцій $z_{C_1}, z_{C_2}, \dots, z_{C_N}$ ($i = 1, 2, \dots, N$) та ухили u_1, u_2, \dots, u_N для кожної секції, а потім їх корегують для забезпечення стикування ліній на межах секцій.

Для визначення поправок ε_i до ухилів u_i складають систему рівнянь:

$$\frac{1}{2}l_i\varepsilon_i + \frac{1}{2}l_{i+1}\varepsilon_{i+1} + W_i = 0 \quad (9)$$

і розв'язують її за умовою $[p\varepsilon^2] = \min$,

де W_i – різниця проектних позначок стикових точок проектних ліній суміжних секцій ($W_i = z_{K_i} - z_{П_{i+1}}$); l_i – довжина секцій; $p_i = l_i / L$; L – довжина траси.

При діленні траси на секції поправки обчислюють за формулами:

- при двох секціях

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = -\frac{2W}{l_1 + l_2}; \quad (10)$$

- при трьох секціях

$$\varepsilon_1 = -\frac{2}{A_1}[W_1(l_2 + l_3) - W_2l_2];$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{2}{A_1} (W_1 l_3 + W_2 l_1); \quad (11)$$

$$\varepsilon_3 = -\frac{2}{A_1} [W_1 l_2 - W_2 (l_1 + l_2)];$$

- при чотирьох секціях

$$\varepsilon_1 = -\frac{2}{A_2} [W_1 (l_2 l_3 + l_2 l_4 + l_3 l_4) - W_2 l_2 (l_3 + l_4) + W_3 l_2 l_3]$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{2}{A_2} [W_1 l_3 l_4 + W_2 l_1 (l_3 + l_4) - W_3 l_1 l_3];$$

$$\varepsilon_3 = -\frac{2}{A_2} [-W_1 l_2 l_4 + W_2 l_4 (l_1 + l_2) + W_3 l_1 l_2]; \quad (12)$$

$$\varepsilon_4 = -\frac{2}{A_2} [W_1 l_2 l_3 - W_2 l_3 (l_1 + l_2) + W_3 (l_1 l_2 + l_1 l_3 + l_2 l_3)],$$

де $A_1 = l_1 l_2 + l_1 l_3 + l_2 l_3$; $A_2 = l_1 l_2 l_3 + l_1 l_2 l_4 + l_1 l_3 l_4 + l_2 l_3 l_4$.

Виправляють ухили проектних ліній:

$$U_i = u_i + \varepsilon_i,$$

після чого обчислюють проектні висотні позначки усіх точок профілю за формулою (8).

Приклад. Запроектувати поздовжній профіль траси, розділеної на чотири секції з початком координат в центрі ваги кожної секції (табл.1).

Таблиця 1.

Проектування профілю траси лінійної споруди

Номер точок	Координати, м		Вага p	Позначки, м			ph	pxy	px^2	pr
	x	y		h	z	r				
Секція 1										
0	-89	-2,362	0,0701	3,115	4,225	1,110	0,2184	14,7363	555,2621	0,077
1	-64	-0,026	0,3287	5,451	4,577	-0,874	1,7917	0,5470	1346,3552	-0,287
2	28	-0,755	0,4298	4,722	5,871	1,149	2,0295	-9,0860	336,9632	0,494
3	89	2,910	0,1714	8,387	6,729	-1,658	1,4375	44,3909	1357,6594	-0,284
$[p] = 1$ $[pxy] = 50,5882$ $[px^2] = 3596,2399$ $z_c = [ph] = 5,477$ м $u_1 = 0,014067$ $l_1 = 178$ м $[pr] = 0$										
Секція 2										
3	-71	3,647	0,1268	8,387	7,694	-0,693	1,0635	-32,8332	639,1988	-0,088
4	-35	1,885	0,2887	6,625	6,196	-0,429	1,9126	-19,0470	353,6575	-0,124
5	11	-1,602	0,3732	3,138	4,282	1,144	1,1710	-6,5765	45,1572	0,427
6	71	-1,936	0,2113	2,804	1,786	-1,018	0,5925	-29,0445	1065,1633	-0,215
$[p] = 1$ $[pxy] = -87,5012$ $[px^2] = 2103,1768$ $z_c = [ph] = 4,740$ м $u_2 = -0,0416043$ $l_2 = 142$ м $[pr] = 0$										
Секція 3										
6	-40	-1,562	0,2500	2,804	2,508	0,296	0,7010	15,6200	400,0000	0,074
7	0	-0,296	0,5000	4,070	4,366	-0,296	2,0350	0	0	-0,148
8	40	2,154	0,2500	6,520	6,224	0,296	1,6300	21,5400	400,0000	0,074
$[p] = 1$ $[pxy] = 37,1600$ $[px^2] = 800,0000$ $z_c = [ph] = 4,366$ м $u_3 = 0,046450$ $l_3 = 80$ м $[pr] = 0$										
Секція 4										
8	-70	1,927	0,2143	6,520	6,844	0,324	1,3972	-28,9069	1050,0700	0,069
9	-10	0,871	0,3571	5,464	4,915	-0,549	1,9512	-3,1103	35,7100	-0,196
10	30	-1,492	0,2857	3,101	3,628	0,527	0,8860	-12,7879	257,1300	0,151
11	70	-2,088	0,1429	2,507	2,342	-0,165	0,3582	-20,8863	700,2100	-0,024
$[p] = 1$ $[pxy] = -65,6914$ $[px^2] = 2043,1200$ $z_c = [ph] = 4,593$ м $u_4 = -0,0321525$ $l_4 = 140$ м $[pr] = 0$										

Результати визначення поправок до ухилів в секціях приведені в табл.2.

Таблиця 2.

Обчислення поправок до ухилів

Номер секцій	Довжина секцій, м	Ухили, u	Нев'язки, W	A	Поправки, ε	Виправлені ухили, U	Позначки на стиках, м
1	178	0,0140676	-0,965	9144720	0,0055644	0,0196320	7,224
2	142	-0,0416043	-0,722	9144720	0,0066164	-0,0349879	2,256
3	80	0,0464500	-0,620	9144720	0,0063058	0,0527558	6,476
4	140	-0,0321525	-	9144720	0,0052538	-0,0268987	-

Значення виправлених проектних і робочих позначок по усій трасі приведені в табл.3 і показані на рис.2.

Таблиця 3.

Проектні і робочі позначки точок по осі траси

Номер точок	Довжина ліній, м	Ухили U	Позначки, м			Вага p	pr
			проектні	фактичні	робочі		
0	-	-	3,730	3,115	0,615	0,0232	0,014
1	25	0,019632	4,221	5,451	-1,230	0,1083	-0,133
2	117	0,019632	6,027	4,722	1,305	0,1417	0,185
3	178	0,019632	7,224	8,387	-1,163	0,0898	-0,104
4	36	-0,034988	5,964	6,625	-0,661	0,0759	-0,050
5	82	-0,034988	4,355	3,138	1,217	0,0981	0,119
6	142	-0,034988	2,256	2,804	-0,548	0,0926	-0,051
7	40	0,052756	4,366	4,070	0,296	0,0741	0,022
8	80	0,052756	6,476	6,520	-0,044	0,0926	-0,004
9	60	-0,026898	4,862	5,464	-0,602	0,0926	-0,056
10	100	-0,026898	3,786	3,101	0,685	0,0741	0,051
11	140	-0,026899	2,710	2,507	0,203	0,0370	0,007

$$[p]=1 \quad [pr]=0$$

Рис.2. Профіль траси із чотирьох секцій

Контроль визначення ваг підтверджується їх сумою $[p]=1$, а проектних і робочих позначок – сумою добутків ваг на робочі позначки, тобто $[pr]=0$.

Література

1. Марущак М.П. Проектування на профілі лінії з додержанням балансу і мінімуму площ виїмки та насипу. – Черкаси. Вісник ЧДТУ, 2005, №2. – с.118–120.
2. Баран П.І., Марущак М.П. Оптимальні методи визначення положення проектних ліній на профілі лінійних споруд. – К. Вісник геодезії та картографії, 2010, № 5. – с. 14-18.
3. Баран П.І., Марущак М.П. Топографія та інженерна геодезія. Підручник. – К. Знання України, 2015. – с. 463.